

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
ESPECIALIZAÇÃO**

RICARDO LUIZ PAIVA MEDEIROS

O ICMS NO CONTRATO DE LEASING DE BEM IMPORTADO

**NATAL
2019**

RICARDO LUIZ PAIVA MEDEIROS

O ICMS NO CONTRATO DE LEASING DE BEM IMPORTADO

Trabalho da disciplina de Impostos de Competência dos Estados, do Curso de pós-graduação de Direito Tributária, ministrado na UFRN, sendo um *paper* para avaliação do módulo X.

.
Orientadora: Prof. Dr. Artur Cortez Bonifácio

**NATAL
2019**

O ICMS NO CONTRATO DE LEASING DE BEM IMPORTADO

Ricardo Luiz Paiva Medeiros
Professor Doutor Artur Cortez Bonifácio
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Curso de Pós-graduação em Direito Tributário

RESUMO

A pesquisa ora desenvolvida refere-se ao ICMS - Importação. A investigação foi apresentada na especialização em Direito Tributário da UFRN. Essa pesquisa tem como objetivo nuclear de demonstrar a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre a importação de bem através de contrato de *leasing*. Em conformidade com o estudo bibliográfico desenvolvido, pretende-se mostrar a fundamentação jurídica e a pacificação do STF acerca do tema abordado. Para o alicerce teórico se empregou de doutrinadores do direito tributário, trabalhos científicos reconhecidos e a jurisprudência do STF. Os métodos utilizados na pesquisa foram explicativos e descritivos. Por conseguinte, a pesquisa constatou que a ilegalidade da cobrança do ICMS - Importação tem sólida argumentação jurídica e contábil.

Palavras-chave: ICMS-Importação. Circulação. *Leasing*.

1 INTRODUÇÃO

A tributação de incidência sobre a circulação de mercadorias (comércio), instituído na Constituição Federal de 1934 com a nomenclatura de IVC – Imposto sobre Vendas e Consignações - em 1922 este tributo foi instituído com inspiração no modelo Francês e Alemão, no período de 1914 a 1918 - na época, com participação de três quartos (3/4) do montante da receita tributária dos estados da federação. O ICM sucedeu o IVC (finalidades econômicas semelhantes), sendo o primeiro criado com a reforma tributária através da Emenda Constitucional nº 18/65.

O Imposto sobre a circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a princípio, pela própria nomenclatura e espécie de tributo (imposto sobre o consumo), tem uma participação expressiva no montante de arrecadação de tributos na federação, diante de uma carga tributária nacional de aproximadamente 32,3% do PIB (novembro/2018), atingindo a cifra de R\$ 2,1 trilhões (previsão de arrecadação para o exercício de 2018: R\$ 2,388

trilhões)¹. A carga tributária bruta do governo central em 2017 (oficial) foi de 32,36% do PIB.

O ICMS apresentou em 2018 o total de arrecadação de R\$ 566,89 bilhões, um crescimento de 7,85% em relação ao exercício anterior, apresentando o Rio Grande do Norte o resultado de R\$ 6,11 bilhões (1,08% do total da arrecadação nacional) e atingiu posição negativa na balança comercial interestadual no total de (-) R\$ 17.004.973.574,89, exercício de 2017².

Os primeiros parágrafos descritos nesta pesquisa retratam a relevância da exação do ICMS para os estados e o Distrito Federal, como também a edacidade dos entes da federação de regulamentar todo e qualquer fato gerador que se enquadre com a regramatrix do ICMS, identificando as variadas formas de circulação de mercadorias e serviços.

Neste contexto, por exemplo, os bens móveis adquiridos (arrendados) através de Contrato de *Leasing* geraram discussões jurídicas acerca da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS neste tipo de operação (*Leasing*), portanto os argumentos e fundamentos abaixo se alinham ao entendimento jurisprudencial em voga.

2 CARACTERÍSTICAS DO ICMS

O ICMS, normatizado na Constituição Federal de 1988, artigo 155, inciso II, e § 2º, 3º, 4º e 5º, Lei Complementar 87/96, com objetivo fiscal (arrecadação) e com base econômica auferida pela circulação de mercadoria (bem móvel e corpóreo), dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, com imunidade nas operações de exportação.

O tributo, da espécie de imposto estadual, tem o lançamento feito por homologação, sendo classificado como imposto real, indireto, plurifásico e o fato gerador são realizados de forma instantânea. O contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que faça com frequência ou em volume característico de comércio (com o intuito), inclusive, as transações iniciadas fora do país - exterior.

¹ Fonte: Disponível em:< <https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/21/brasileiros-ja-pagaram-r-21-trilhoes-em-impostos-em-2018-diz-associacao-comercial.ghtml>>. Acesso em: 14/2/2019.

² Fonte: Disponível em:< <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/carga-tributaria-bruta-do-governo-geral-foi-de-32-36-do-pib-em-2017>>. Acesso em: 14/2/2019.

As alíquotas do ICMS são estabelecidas em lei estadual, considerando a circulação - operações internas, interestaduais, consumidor final localizado em outro Estado - de bens objetivo do fato gerador. De maneira geral, a lei autoriza o diferimento ou a antecipação do pagamento do imposto.

Não é cumulativo e a compensação, nas operações interestaduais, é feita através da metodologia de substituição tributária - ST. Para minimizar a “guerra fiscal”, o CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária é o órgão provedor e regulador dos convênios, assim como conduz os assuntos relacionados à circulação de bens entre os estados e o Distrito Federal.

A propósito do princípio da não cumulatividade, asseverou o escritor Alexandre Rossato (2017, p. 353):

O crédito financeiro diz respeito ao imposto que incidiu sobre quaisquer bens ou insumos indispensáveis ao exercício da atividade comercial ou industrial. O crédito físico decorre do imposto incidente apenas sobre os bens ou insumos utilizados no processo produtivo. No financeiro, o crédito tem origem em qualquer despesa necessária à produção do bem; no físico, o crédito decorre apenas de bens que foram fisicamente incorporados aos processos de comercialização ou industrialização. A regra adotada pela legislação é a do crédito físico.

Destaca-se a perversidade do ICMS, além da inevitável necessidade dos entes fiscais de arrecadar cada vez mais. A permissão, em determinadas situações, de antecipação do pagamento daquele tributo não seria razoável e contraria a lógica legal de preexistir o fato gerador, por conseguinte o setor produtivo, notadamente, as micros e pequenas empresas são prejudicadas sobremaneira e afeta o fluxo de caixa. No desenvolvimento do presente trabalho, observar-se-á a incoerência na mesma medida, quando havia a tentativa dos Estados de cobrar ICMS-Importação nas operações de Contrato de *Leasing*.

3 ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE LEASING

Com o fito de entender o fato gerador, em si, é necessário conceituar os tipos de contratos de *leasing*:

- a) *Leasing* Operacional: o arrendador (fornecedor/vendedor do produto) é o cessionário ao arrendatário (adquirente/comprador) de direito de uso do bem, inclusive, tem a obrigação de dispor da manutenção e assistência técnica do bem arrendado, recebendo como “contraprestação” (pagamento realizado

pelo arrendatário) uma espécie de aluguel mensal, acrescido de valor cobrado pelos serviços prestados e da margem de lucro, e, principalmente, com a opção de aquisição do bem ao final pelo valor de mercado, ou seja, o bem é de titularidade do fornecedor;

- b) *Leasing* Financeiro: nesta modalidade uma instituição financeira adquire - tem a titularidade do bem - o bem e simultaneamente arrenda ao consumidor (arrendatário), este tem a opção ao final do contrato de devolução do bem ou a renovação da locação ou, por fim, a compra pelo preço residual pactuado no instrumento de contrato de arrendamento mercantil;
- c) *Leasing* Back: o contato possui a finalidade de capital de giro, com isto uma pessoa jurídica (cliente) aliena um bem a uma instituição financeira e o arrenda a própria tomadora do capital de giro.

Com efeito, percebe-se que a operação de *leasing*, inclusive, de bens importados não caracteriza a circulação de mercadoria (consumo), tratando-se de um arrendamento mercantil através de empresa especializada nesta atividade, porquanto o negócio contratado é de serviço de aluguel.

Sobre o *leasing* financeiro (2013, p. 346):

Algumas vantagens do leasing: liberação de capital de giro, financiamento total do bem, possibilidade de renovação dos equipamentos e economia de imposto de renda (os alugueis são considerados despesa operacional, reduzindo o lucro tributável da arrendatária).

É interessante ficar claro que o bem pertence à arrendadora. Assim sendo, a arrendatária não se beneficia da depreciação do bem para redução do lucro tributável e nem pode oferecê-lo como garantia em operação de empréstimo³.

O preço de compra do bem, denominado como o valor residual garantido (VGR), é representado por um percentual do valor do “bem”. Fixado os valores, a tomadora do *leasing* (arrendatária) adquire o direito de renová-lo, devolver o bem à arrendadora, a empresa de *leasing*, ou comprar o bem pelo preço (VGR) avençado em contrato. Neste negócio primeiro, mesmo nas operações de bens importados, não há a

³ SECURATO, José Roberto; SECURATO, José Cláudio. MERCADO FINANCEIRO CONCEITOS, CÁLCULO E ANÁLISE DE INVESTIMENTO. 7ª Ed. São Paulo: Saint Paul Editora, 2013.

transferência de titularidade do bem para o arrendatário (inexiste o fato gerador da circulação de mercadoria).

Ressalte-se que na contratação de operação de arrendamento mercantil (*leasing*) de bem móvel importado é cobrado o imposto sobre importação de produtos estrangeiros (finalidade principal: extrafiscal), disciplinado pelos artigos 150, § 1º; 153, I e § 1º, sendo a base econômica o comércio exterior, porém este não se confunde com o ICMS. Aquele é um imposto federal (Decreto-Lei nº 37/66, art. 1º, caput, descrito pelo Decreto-Lei nº 2.472/88, art. 1º), o último (ICMS) é um imposto estadual.

4 ICMS NAS IMPORTAÇÕES POR CONTRATO DE LEASING

Ocorreram duas ações no Supremo Tribunal Federal, a primeira relatada pela Ministra Ellen Gracie, com o entendimento do pleno pela legalidade da cobrança de ICMS sobre bem (mercadoria) importada do exterior, independentemente da natureza jurídica da operação internacional realizada:

RE 206069 / SP - SÃO PAULO -RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator (a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 01/09/2005 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ARRENDAMENTO MERCANTIL - "LEASING". 1. De acordo com a Constituição de 1988, incide ICMS sobre a entrada de mercadoria importada do exterior. Desnecessária, portanto, a verificação da natureza jurídica do negócio internacional do qual decorre a importação, o qual não se encontra ao alcance do Fisco nacional. 2. O disposto no art. 3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se exclusivamente às operações internas de leasing. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Com a Emenda Constitucional nº 23/83, foi permitida a cobrança de ICMS sobre a importação, não obstante a existente de cobrança do imposto de importação. A luz do artigo 155, II, da CF/88, as regras matrizes do ICMS-Importação se caracterizam com o verbo realizar operações de circulação de mercadorias, prestar serviços de comunicação, mesmo que se iniciem no exterior e desde que iniciados ou concluídos nos limites territoriais do estado ou Distrito Federal, prestar serviços de transporte interestadual ou intermunicipal.

Com as alterações do teor do artigo 155, IX, parágrafo 2º, da CF/88 através da Emenda Constitucional 33/01, permitiu-se a incidência do ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importada independentemente da natureza jurídica do negócio que formalizou a

entrada do bem no país, a princípio, colocava o bem importado por contrato *leasing* passivo de cobrança do ICMS-Importação.

Considere-se a regra matriz de incidência do ICMS em geral, inclusive o ICMS (Importação), em especial, a sua materialidade exige a realização de operação de circulação de mercadorias, entretanto, no caso em tela, o negócio jurídico entre os particulares (arrendador e arrendatário) não é feita a transferência de titularidade de mercadoria (bem), porquanto o bem foi simplesmente alugado com a opção, por óbvio, de ser adquirida em definitivo, compra e transferência de titularidade, característica essencial do contrato de *leasing*.

Julgado em conformidade com a inconstitucionalidade da incidência de ICMS-Importação para bens objeto de Contrato de Arrendamento Mercantil (*leasing*):

RE 226899 / SP - SÃO PAULO
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 Relator (a): Min. ROSA WEBER
 Relator (a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA
 Julgamento: 01/10/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
 EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. LEASING. CONTRATO DE NATUREZA COMPLEXA. NÃO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA. BEM SUSCETÍVEL DE DEVOLUÇÃO AO ARRENDADOR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA DA MERCADORIA IMPORTADA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO INC. II E DO § 2º, INC. IX, AL. A, DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

A pacificação do entendimento do STF, por outros julgados, ratifica a não incidência do ICMS-Importação de bens transacionados em Contrato de *Leasing*, asseverou Eduardo Sabbag (2011, p. 1030):

A judicosa decisão de relatoria do Min Eros Grau é de toda importância, uma vez que afasta a incidência do ICMS na importação de mercadoria pela via do contrato de arrendamento mercantil (ou *leasing*). A fundamentação jurídica reside em que se mostra insuficiente à sua tributação por mera entrada em território nacional de bem ou mercadoria vindo do exterior, sendo necessária à caracterização do gravame em estudo as entradas “atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens”⁴.

⁴ SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Ora, a tipicidade do contrato de arrendamento mercantil (*leasing*) evidencia a natureza jurídica do negócio, um contrato de aluguel de bem, com a opção de devolução ou compra do objeto do negócio. No aprofundamento do direito em tela, verifica-se que neste tipo de operação não existe a concretude da circulação de mercadoria, ou seja, a ausência de fato gerador para a incidência do ICMS nos negócios de importação por meio de operação de *leasing*.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa demonstrou com clareza as características do ICMS e do contrato de arrendamento mercantil - *leasing*, a priori, se verificou a inexistência do fato gerador legal para incidência daquele tributo, porquanto a circulação de mercadoria ou serviço não se faz presente na transação de importação de bem móvel por meio daquele negócio jurídico.

Com efeito, o componente da regra-matriz do ICMS, como critério material, é a circulação de mercadorias. A circulação (verbo: circular) de bem não ocorre simplesmente com a movimentação física, mas com a mudança de titularidade jurídica do bem. Neste estudo, a mercadoria é o bem móvel importado, por conseguinte o objeto de arrendamento mercantil é o aluguel, e não uma coisa em comercializada, ou seja, fruto de uma venda.

A Corte Suprema, com a evolução da interpretação da EC nº 33/01, pacificou, com justiça, a inconstitucionalidade de incidência de ICMS sobre bem transacionado em Contrato de *Leasing*, com a consagração da correta definição do verbo da regra matriz, circular, este se configura com a transferência de titularidade da mercadoria (bem objeto da importação).

Em consonância com a regulamentação contábil do contrato de *leasing*, constata-se que o bem não é lançado no ativo imobilizado da arrendatária e permiti a escrituração em despesa operacional, porquanto, de fato, não haveria a aquisição de mercadoria (bem), mas a contratação do serviço de aluguel.

Por fim, a presente pesquisa, a luz da jurisprudência bem definida, expressa a ilegalidade da cobrança de ICMS na transação de importação de bem realizado através de contrato de arrendamento mercantil, pois se evidencia com vasta fundamentação

doutrinaria e jurídica a partir da regra matriz do ICMS e com as características do contrato de leasing, assim em função das normas contábeis para os registros fiscais.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Alexandre Rossato da Silva. **Curso de Direito Tributário**. Porto Alegre: LIVARIA DO ADVOGADO, 2017.

Obra Coletiva. **VADE MECUM**, Tributário. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

RODRIGUES, Deusmar José. **Direito tributário**. 4ª ed. São Paulo: JHMIZUNO, 2015.

SABBAG, Eduardo. **Manual de direito tributário**. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

SECURATO, José Roberto; SECURATO, José Cláudio. **MERCADO FINANCEIRO CONCEITOS, CÁLCULO E ANÁLISE DE INVESTIMENTO**. 7ª Ed. São Paulo: Saint Paul Editora, 2013.

Disponível em:< <https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/11/21/brasileiros-ja-pagaram-r-21-trilhoes-em-impostos-em-2018-diz-associacao-comercial.ghhtml>>. Acesso em: 14/2/2019.

Disponível em:< <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/carga-tributaria-bruta-do-governo-geral-foi-de-32-36-do-pib-em-2017>>. Acesso em: 14/2/2019.

Daniel Oliveira de Matos. Evolução histórica do ICMS face necessidade de imposto não-cumulativo. Disponível em:

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10516. Acesso em: 15/2/2019;